

ҚЎРИҚЛАШ ШАРТНОМАСИ БЎЙИЧА ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

Р.Д.Рузиев

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети “Фуқаровий-ҳуқуқий фанлар”
кафедраси профессори

Н.Н.Шамшетов

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети

Магистратура тингловчиси

Аннотация: Мақолада қўриқлаш шартномаси мазмуни ҳуқуқий муносабатлар сифатида, яъни тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари таҳлил қилинади, уларнинг ўзига хос хусусиятлари ўрганилади.

Калит сўзлар: қўриқлаш шартномаси, ҳуқуқий муносабатлар, тарафлар, шартнома мазмуни, ҳуқуқ, мажбурият.

Аннотация: В статье анализируется содержание договора охраны как правоотношения, то есть изучаются права и обязанности сторон, а также их особенности.

Ключевые слова: договор охраны, правоотношения, стороны, содержание договора, право, обязанность.

Annotation: The article analyzes the content of the custody agreement as a legal relationship, i.e. the rights and obligations of the parties, and their specific features are studied.

Key words: custody agreement, legal relations, parties, content of the agreement, right, obligation.

Фуқаролик ҳуқуқида фуқаролик-ҳуқуқий шартномани ўрганишда олимлар томонидан уч томонлама ёндашув мавжуд [1]. Таниқли цивилист олим О. С. Иоффенинг таъкидлашича, шартноманинг мазмун-моҳияти билан ҳар томонлама танишиш учун уни юридик факт сифатида ҳам, ҳуқуқий муносабат сифатида ҳам, уни тузишда фойдаланиладиган шакл сифатида ҳам ўрганиш лозим бўлади [2].

Маълумки, фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар мазмуни ҳақида сўз борганда, ушбу муносабатда иштирок этувчи тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш назарда тутилади, Чунки фуқаролик субъектив ҳуқуқи тегишли фуқаролик ҳуқуқий мажбурият билан бирликда фуқаролик ҳуқуқий муносабатларнинг мазмунини ташкил қилади.

Шу ўринда, ижрочининг кўриқлаш шартномаси бўйича мажбуриятларига тўхталиб ўтадиган бўлсак, энг умумий шаклда, уларни учинчи шахсларнинг ноқонуний тажовузларидан ҳимоя қилиш орқали кўриқланаётган мулкнинг сақланишини таъминлаш сифатида белгилаш мумкинлигини қайд этиш лозим. Объектнинг хусусиятларига, шунингдек, қўлланиладиган кўриқлаш турлари ва усулларига қараб, ижрочининг вазифалари фарқ қилади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 3-бўлими қоидалари [3] таҳлили шуни кўрсатадики, шартномавий муносабатларни тартибга солишда тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари шартнома предмети белгилашда алоҳида аҳамият касб этади.

Шундай қилиб, саф бўлинмалари ёки ҳарбийлаштирилган кўриқлаш бўлинмалари кўринишидаги кўриқлаш хизмати кўрсатиш шартномаси бўйича ижрочининг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат [4]:

- объектда постлар дислокациясига (патруль йўналишига) мувофиқ кўриқлаш нарядини жорий этиш;

- мазкур Шартномада ва унинг иловаларига мувофиқ объектни ҳамда кўриқлашга топширилган моддий қимматликларни кўриқлашни ташкил этиш ва таъминлаш;

- кўриқланаётган ҳудуддаги, лекин бинодан ташқарида жойлашган моддий қимматликларнинг миқдори, ассортименти, ўралган ёки қадоқланган ҳолатини текшириб, қайта ҳисоб-китоб асосида қабул қилиш-топшириш журналида рўйхатдан ўтказган ҳолда ҳамда Ижрочи ва Буюртмачи вакиллари томонидан имзоланган ҳолда қабул қилиб олиш;

- объектда кириш-чиқиш ва объект ички тартибига риоя этиш, объект ҳудудига белгиланган тартибда моддий қимматликлар олиб кирилиши ва чиқилишини назорат қилиш;
- пропуск режими мавжуд бўлган объектларда кун давомида назоратдан ўтказиш пунктидан бир марталик кириш рухсатномаси билан объектга киритилган ташриф буюрувчиларнинг чиқиб кетишини таъминлаш;
- объектни қўриқлаш вақтида жойдаги ёнғин хавфсизлиги қоидаларининг бажарилишини таъминлаш;
- объектда ёнғин чиқиши ёки ёнғиндан қўриқлаш сигнализациясининг ишлаб кетиши ҳолатида зудлик билан ёнғин бўлимига ва Буюртмачига хабар бериш;
- объектга бегона шахсларнинг кириб кетганлиги аниқланганда зудлик билан Буюртмачининг вакилини чақириш ва объектнинг дахлсизлигини таъминлаш;
- ёнғиндан қўриқлаш сигнализацияси ишлаб кетган ҳолатларда сигнализациянинг ишлаб кетиш сабабларини аниқлаш ва объектни қайта топшириш учун Буюртмачи вакилини чақиртириш, текшириш натижалари ва объектни қайта топшириш бўйича икки нусхада далолатнома тузиш;
- ижрочининг ходимлари томонидан хизматни ташкил қилиш ва амалга ошириш, қўриқлаш турларига мос бўлган кийим-бош, кийим-бош анжомлари (экипировкаси), курул-аслаҳаларининг мавжудлигини таъминлаш;
- объектни қўриқлашга қабул қилганда ва топширганда объектдаги техник мустаҳкамлик бўйича ва қўриқлашнинг техник воситалари билан боғлиқ аниқланган барча камчиликлар ҳақида Буюртмачини хабардор қилиш;
- буюртмачи билан биргаликда ҳар чоракда камида бир марта объектнинг техникавий жиҳатдан мустаҳкамлигини, қўриқлашнинг техник воситалари билан таъминланишини, жумладан ёнғиндан қўриқлаш сигнализациясини текшириш кўригини ўтказиш, Буюртмачи томонидан аниқланган камчиликларни бартараф этиш муддатлари ҳамда Ижрочини бу ҳақда хабардор қилиш муддати ва тартибини кўрсатган ҳолда томонларнинг вакиллари иштирокида икки нусхада далолатнома тузиш.

Агар шартноманинг предмети хонадон ёки бошқа объектни муҳофаза қилиш бўлса, ижрочининг мажбуриятлари қўйидагилардан иборат бўлади:

- буюртмачининг илтимосига кўра, белгиланган тартибда қўриқланадиган хонадонни қабул қилишни белгиланган тартибда амалга ошириш;

- объектдаги сигнализация тўғрисида маълумот олгандан сўнг, сигналнинг сабабларини аниқлаш учун дарҳол ходимлар гуруҳини хонадонга юбориш ва зарурат туғилганда хонадонга кирган бегона шахсларни ушлаб туриш чораларини кўриш;

- ижрочи томонидан имзо остида қабул қилинган хонадон, кириш ва даҳлиз эшиклари калитларининг сақланишини таъминлаш;

Бундан ташқари, маълум бир қўриқланадиган объектнинг ўзига хос хусусиятларидан қатъи назар, ижрочининг давом этиш ёки қўриқлаш шартномаси бўйича мажбуриятларидан бири кўп ҳолларда қўриқлаш хизматлари тарифларини белгиланган муддатда ёзма равишда ўзгартирганда буюртмачини ёзма равишда хабардор қилиш мажбуриятidir. Хорижий манбаларда[5], шунингдек, ижрочининг шартнома бўйича ўз жавобгарлигини суғурталашни мажбуриятига айлантириш зарурлигига эътибор қаратилган.

Шундай қилиб, ҳар бир қўриқлаш шартномаси ижрочининг мажбуриятлари қўриқланадиган объектнинг табиати ва қўриқлаш хизматларини кўрсатишда қўлланиладиган усуллар, шунингдек, шартнома асосида тақдим этиладиган қўриқлаш хизматларининг ўзига хос хусусиятларига эгаллиги ҳақида хулоса қилишимиз мумкин.

Буюртмачининг мажбуриятларига келсак, улар ҳам шартнома асосида тақдим этиладиган қўриқлаш хизматларининг ўзига хос хусусиятлари билан белгиланади.

Қўриқлаш шартномасига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари доирасига қўйидагиларни киритиш мумкин:

- мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган кўздан кечириш далолатномасига асосан қўриқлашга топшириладиган объектни, алоҳида хоналарни техник мустаҳкамлаш бўйича тадбирларни бажариш, ўз ҳисобидан техник қўриқлаш воситалари билан жиҳозлаш ва зарур ҳолларда уларни таъмирлаш;

- ҳар қандай моддий қимматликларни объект ҳудудининг девор тўсиғидан узоқликда жойлаштириш;

- ижрочи билан биргаликда ҳар чоракда камида бир марта объектнинг техник мустаҳкамлигини, қўриқлашнинг техник воситалари билан таъминланганини, шу жумладан ёнғиндан қўриқлаш сигнализацияси ҳолатини текшириш кўригини ўтказиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш муддатлари, ижрочини бу ҳақда хабардор қилиш муддати ва тартибини кўрсатган ҳолда тарафларнинг вакиллари иштирокида далолатнома тузиш;

- белгиланган қўриқлаш режими талабларини бажариш ва техник қўриқлаш воситаларининг тегишли ҳолатини таъминлаш;

- бинода режалаштирилаётган капитал таъмирлаш ишлари, объектларни қайта жиҳозлаш, иш режимини ва ишлар профилини ўзгартириш, моддий қимматликларни сақлаш жойини ўзгартириш ёки янгиларини очиш, объект ёки унинг бир қисмини бошқа шахсларга ижарага бериш ёки мулк ҳуқуқини ўтказиш, қўриқлаш турини, постлар дислокациясини ўзгартириш ёки қўшимча қўриқлаш сигнализацияси воситаларини ўрнатиш бўйича тадбирларнинг ўтказилиши ҳақида Ижрочини бундай ишларнинг бошланишидан (келишилган муддатда) олдин огоҳлантириш;

- объектда иш куни якунида қўриқлаш сигнализациясини ёқиш, унинг носозлиги ҳолатида бу ҳақда ижрочини огоҳлантириш ва носозлик бартараф этилмагунга қадар объектни ташлаб кетмаслик ва белгиланган тартибда қўриқлашга топшириш;

- объектни, ёнғиндан қўриқлаш сигнализацияси билан жиҳозланган ҳар бир алоҳида хонани кундалик қўриқлашга топшириш, эшиклар қулфи, деразалар, дарчалар, люклар, вентиляция тешиклари ёпилганлигини ҳамда автоном қўриқлаш сигнализациясини ва ҳудуднинг ёритилиш ҳолатини текшириш, қўриқланадиган биноларда электр жиҳозларининг, бошқа ёнғин манбаларининг ёқилган ҳолда қолиб кетишининг олдини олиш ва бегона шахсларнинг объектда қолишига йўл қўймаслик;

- қўриқланаётган ҳудудда бинодан ташқарида жойлашган моддий қимматликларнинг миқдори, ассортименти, ўралган ёки қадоқланган ҳолатда қайта ҳисоб-китоб асосида қабул қилиш-топшириш журналида рўйхатдан ўтказган ҳолда

хамда ижрочи ва буюртмачи вакиллари томонидан имзоланган ҳолда кўриқлашга топшириш;

- махсус журналда ўз вакили томонидан имзо қўйиш йўли билан объектларни, алоҳида хоналарни кўриқлашга топшириш, кўриқлаш тугаганидан сўнг кўриқлашдан чиқариш;

- кўриқланадиган хоналарнинг бутунлиги бузилганлиги ҳақида ёки объектга бегона шахсларнинг кириши натижасида зарар етказилганлиги аломатлари мавжуд бўлганда зудлик билан ижрочини хабардор қилиш ва объектга ижрочи вакили етиб келгунига қадар кўрсатилган жойларнинг дахлсизлигини таъминлаш;

- бегона шахсларга кўриқлаш ва сигнализация тамойиллари ва тизимини, шунингдек, берилган пулт рақамларини ошкор қилмаслик;

- ижрочи вакиллари объектдаги ички тартиб ва техника хавфсизлиги қоидалари билан уларнинг ўз вазифаларини бажаришга оид қисми билан таништириш.

Бошқа ўзига хос хусусиятлар сигнализация билан жиҳозланган объектни шартнома бўйича буюртмачининг техник топшириқларига хос. Кўп жиҳатдан, кўриқлаш усулининг ўзига хослиги - кўриқлаш сигнализацияларидан фойдаланишдир.

Бундан ташқари, хонадонларни кўриқлаш бўйича буюртмачи куйидагиларга мажбурдир:

- хонадонни кўриқлашга топширишдан олдин деразаларни, шамоллатиш тешикларини, сигнализация билан жиҳозланган ешикларни ёпиш, уларнинг ўз-ўзидан очилишини олдини олиш ва доимо яхши ҳолатда сақлаш;

– бир неча кун муддатга кўриқлаш остидаги хонадонни топшириш тўғрисида ижрочини хабардор қилиш;

- хонадонни қуролсизлантиришда, хонадоннинг шартли рақами ва исми-шарифини кўрсатган ҳолда, дарҳол ижрочига телефон орқали хабар бериш (автоматлаштирилган тизим билан хонадонни кўриқлашда, кодни индивидуал жавобгарга қўйиш);

- агар квартира икки ёки ундан ортиқ кун давомида муҳофазага олинмаган ёки икки кундан ортиқ муддатга кўриқхонага ижарага берилган бўлса, квартирани кўриқлаш учун синовдан ўтказиш орқали сигнализация тизимининг ишлашини текшириш;

- кулфлар ёки кодларни ўзгартирганда, шунингдек калитларни йўқотганда, ижрочига ўз вақтида хабар бериш ва икки нусхадаги калитларни дарҳол алмаштириш;

- кўриқланадиган хонадоннинг яхлитлиги бузилганлиги аниқланганда, бу ҳақда ижрочига дарҳол хабар бериш;

- бегона шахсларга сигнализация воситаларидан фойдаланиш қоидаларини ошкор қилмаслик.

Бундан ташқари, техник кўриқлаш марказларига уланган кўриқлаш сигнализацияси билан жиҳозланган объектни кўриқлаш шартномасида буюртмачининг айби билан ижрочи ходимларининг "ёлғон" қўнғироқларга кетиши учун қўшимча ҳақ тўлаш мажбурияти назарда тутилиши мумкин. Бундай ҳолатлар сигнализация тизимидан фойдаланиш қоидалари бузилган ҳолларда, масалан, объектни ўчириш тўғрисида ўз вақтида хабар бермаслик, телефон линиясининг носозликларини бартараф этиш чораларини кўрмаслик ва ҳоказоларда юзага келиши мумкин.

Буюртмачи ва ижрочининг кўриқлаш шартномаси мажбуриятлари бўйича ҳуқуқларига келсак, аксарият ҳолларда, улар асосан ўз мажбуриятларига мос келади ва шунинг учун махсус қамров талаб этилмайди. Айтиш керакки, айрим ҳолларда, фақат хонадонни кўриқлаш шартномаси бўйича ижрочи кўриқланадиган хонадонни ўзида мавжуд бўлган икки нусхадаги калитлар билан очиш ва уни буюртмачининг илтимосига биноан холислар иштирокида ёки уларсиз текшириш ҳуқуқига эгалигини билдиришимиз мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, кўриқлаш шартномаси тарафларининг асосий ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ижрочининг хизмат кўрсатиш мажбуриятини ва буюртмачининг ушбу мажбуриятга мос келадиган мажбуриятни бажаришни талаб қилиш ҳуқуқини, шунингдек, буюртмачи кўрсатилган хизмат учун ҳақ тўлаши ва

ушбу мажбуриятга мос келадиган ижрочиниг бундай тўловни талаб қилиш ҳуқуқи хисобланади. Таъкидлаш жоизки, қўриқлаш шартномаси тарафларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳуқуқий муносабат сифатида мазкур шартноманинг мазмунини ифода этади. Бунда тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳажми, мазмун-моҳияти шартнома мақсади ва турига, аниқроғи, унинг предметиға, яъни ўзига хос қўриқлаш туриға боғлиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мильков А.В. Права и обязанности сторон по договору охраны // Бизнес в законе. 2008. С. 263 – 266.
2. Иоффе О. С. Общее учение об обязательствах // Иоффе О. С. Избранные труды: В 4 т. Т. III. СПб., 2004. С. 75.
3. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. Расмий нашр. –Т: Адолат, 2021.
4. Ўзбекистон Республикаси МГнинг 13.09.2022 йилдаги 257-сонли "Қўриқлаш хизмати кўрсатиш бўйича намунавий шартномани тасдиқлаш ҳақида"ги буйруғи. -Т.: Адолат, 2022.
5. Лишанков Е. Н. Организационно-правовые основы охраны объектов подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации: Дисс. ... к.ю.н. М., 2000. С. 87.